

DOI:

СУЧАСНА КУЛЬТУРА: ВІД АКсіОМ-ЛОГІЇ ДО АКсіОМ-ЛОГІКИ

Кондратенко С.К., студентка,

науковий керівник – канд. філос. наук, доцент Кунденко Я.М.

Харківський національний університет будівництва та архітектури

Цінності займають центральне місце в контексті людського буття й мають неминуще для нього значення, оскільки вони є те, для чого живе і діє людина. Вони складають основу світоглядних уявлень, предмет людських прагнень. Цінності мають семантичну значимість. Те, що утворює зміст людського буття.

Важливо відзначити, що цінності виступають смисловим форматом людського життя, завдяки якому суб'єкт усвідомлює, осмислює, екзистенційно переживає й оцінює, завдяки якому він стає продуктивно-дійовим. Можна сказати, що через цінності свідомість визначає свій зміст.

Одна з потреб, у відповідь на яку формується культура – це потреба людей в оцінці процесу й результатів людської активності. Необхідний ретельний відбір того, що і як людина робить із метою виявлення позитивних накопичень серед складових цивілізації. Кожна культура створює своє специфічне бачення світу, і картина світу засвідчує той цілісний семантичний образ буття, який формується в межах її базових ціннісних установок.

Головною культурною домінантою в сучасній культурі стає діяльне ставлення до світу. Сама людська діяльність спрямована, перш за все, на трансформацію і зміну зовнішнього світу, природи, які виступають полем докладання його сил. Дана модель взаємин людини з природою переноситься з часом і на соціум. Людина перетворюється з невідьмака природних і соціальних обставин на їх господаря, а процес цієї трансформації сприймається як домінування над природою, який рухається силами суспільства. У сучасному світі категорія науковості набуває символічного значення і вважається необхідною умовою процвітання і прогресу. Престиж науки стимулює розвиток культури й забезпечує технологічні досягнення, які змінюють соціальне життя. Отримавши право визначати світогляд, вона транслює власну картину світу. Саме цей «образ світу» впроваджується в свідомість мас в процесі освіти. У культурі сучасного суспільства людина більше не «міра всіх речей», а мірою стають цінності іншого порядку: масове виробництво, дизайнерські об'єкти, інтелектуальні експерименти.

Традиційно однозначна ціннісно-змістовна орієнтація змінюється плюралізмом, що породжує невизначеність ідеалів і орієнтирів людини. Особливість масової культури і масової свідомості «тиражувати» не тільки матеріальні, але й духовні цінності стає одним з «правил гри» людини в умовах глобалізації.

Основними аспектами сучасного культурного розвитку є:

1) некласична методологія наукового дослідження: від аналізу та синтезу, що відповідає природознавству, до діалектики та узагальнення, властивих гуманітарним наукам;

2) самосвідомість як основа світогляду людини;

3) мас-медійний характер культури як «життєвого світу» людини.

Такі кардинальні зміни у світогляді сучасної людини викликають необхідність систематизувати аксіом-сферу як філософське поняття, спираючись на великий доробок вивчення цінностей та потреб у соціо-гуманітарних науках. Розподіл цінностей на види проводиться щодо суб'єкта та способу поцінування:

1) фізичні, які задовольняють базові потреби суб'єкта, спрямовані на чуттєву дану реальність, що має одиничний, безпосередній та матеріальний характер;

2) соціо-психологічні, які задовольняють особливі, опосередковані (результат рефлексії), ідеальні потреби суб'єкта, спрямовані на метафізичну чи віртуальну реальність, що існує у свідомості людини;

3) духовні цінності, які задовольняють всезагальні та трансцендентальні потреби суб'єкта за допомогою творчої діяльності узагальнюючого мислення по створенню естетичні ідеалів; релігійних уявлень; наукових теорій; філософських категорій.

Людина неодноразово розглядалася як центр природи й культури, проте конкретність одиничної людини як аксіологічної цінності істотно видозмінює уявлення про прекрасне, високе та істинне. Ця зміна, повністю знищує такі сфери творчої діяльності як мистецтво, релігія, наука й філософія. Мистецтво переходить у свою протилежну релігійну форму, естетичне стає етичним, прекрасне – потворним, піднесене – ницим, трагічне – комічним. Образ стає уявленням або зразком, ідеал – ідолом (подобою – відносною та обмеженою ідеєю) або жупелом (те, що жахає). Увага зосереджується не на творі мистецтва, а на митцях та глядачах, що створюють артефакти.

Сучасне мистецтво, орієнтоване на художника, який створює твір мистецтва, не як прекрасний і загально визнаний ідеал, а як приємне й корисне для себе і глядача, переходить в самодіяльність і сферу споживання. Що є не тільки не красивим, а є потворним і ницим, що принижує людину як духовну істоту. Однак при цьому не змінюється визначеність мистецтва як чуттєвої форми істини, що впливає на людину за допомогою образу, який в даній подачі працює «від противного», показуючи якою не повинна бути людина і світ, що руйнує їх єдність і взаємодію. Таким чином, мистецтво не знищується, а розвивається як світоглядна форма. Основними напрямками трансформування фізичних та соціо-психологічних потреб в системі естетичних цінностей людини інформаційного суспільства є:

1) технізація та дизайнування життєвого простору людини;

2) культивування несмаку та кїтчу;

3) самодіяльна творчість.

Потрібно відзначити діалектичне співіснування класичних та традиційних форм мистецтва та естетичних цінностей поряд із новими, не класичними та авангардними візіями, що межують з постмодерними інсталяціями, перформансами та культурними акціями.

Щодо релігії, яка виступає як протилежність мистецтву й виробляє основні етичні ідеали для існування людини й суспільства, необхідно відзначити такі ж видозміни в уявленні про Бога й душу як ідеальну сутність

світу й людини. Сучасні релігійні вірування орієнтовані на конкретного «людино-бога» і духовні практики як езотеричне знання. Релігія переходить у свою протилежну – світську форму (атеїзм, політичні та духовні практики), де віра в Бога змінюється поклонінням та служінням людині як конкретній психо-фізіологічній та соціо-культурній реальності. Релігійні уявлення та етичні цінності стають наочними зразками, ідеальне – соціо-психологічною реальністю, довершене – недолугим, загальнолюдське благо – особистою вигодою (добро підміняється злом), справедливість – помстою. Увага прикута не до Бога, а до пророків та месій, які створюють свій особистий «світ» та володіють.

Основними напрямками трансформування фізичних та соціо-психологічних потреб в системі духовних цінностей людини інформаційного суспільства є:

- 1) формування інтелектуальної культури особистості та комунікаційних підвалин ментальності;
- 2) набування психологічного та соціологічного досвіду рефлексії та саморефлексії;
- 3) розвиток креативних якостей характеру людини та моральних цінностей у суспільних групах.

При цьому сфера сучасного раціонального знання та епістемологічних цінностей виявляє «відносність» науки та «суб'єктивну» змістовну визначеність у діяльності дослідника. Через це змінюється предметна область та методика дослідження: реальність, що вивчається набуває віртуальний характер, що призводить до тісної співпраці та успішної взаємодії природознавства та гуманітарного знання у синтетичних технічних науках.

Крім того, суперечності сучасних естетичних та етичних цінностей, релігійних рухів і наукових пошуків вирішуються в рамках «філософської віри». У даному випадку віра і знання змінюються розумінням як методологічним фундаментом сучасного наукового знання, а також підстави для руйнування сумнівів щодо релігійних уявлень та художніх уподобань. Сучасна філософія проходить етап трансформації і є філософуванням, що має міфологічний та аксеологічний характер, дозволяє створювати світоглядну «різому» кожній людині, яка має за основу специфічну та індивідуально-орієнтовану аксіо-логіку.